

Hybride Artefakte

Rettinghaus, Klaus

klaus.rettinghaus@gmail.com
Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1898-2543

Roeder, Torsten

dh@torstenroeder.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7043-7820

Digitalität und Materialität

Digitalität wird häufig als Gegenbegriff zur Materialität verstanden. Und doch ist die Kontinuität zwischen sogenannten „physischen“ und „digitalen“ Medien weitaus fließender, als es glatte Oberflächen, mobile Geräte sowie global abrufbare Streams und Cloud-Speicher nahelegen und damit eine ortlose Digitalität suggerieren. Gegen die verbreitete Annahme einer Immaterialität des Digitalen lässt sich mit Friedrich Kittler argumentieren: „Es gibt keine Software“ (ders. 1993). Damit verweist Kittler darauf, dass die operativen Tätigkeiten von Computern stets an materiell gebundene Prozesse gekoppelt sind (vgl. Kirschenbaum 2002: „technology that records information by collecting for fractions of a second evanescent electrons at tiny junctures of silicon and metal“). Materialität ist demzufolge kein Gegenstück des Digitalen, sondern eine seiner immanenten Eigenschaften – mit entsprechenden Konsequenzen etwa für Fragen der Nachhaltigkeit („The Digital is Material“, Baillot/Baker et al. 2023).

Software, Begleitmaterial und materielle Distribution

Die sensorische Rückbindung des Digitalen veränderte sich in der Geschichte der Heimcomputer maßgeblich mit der Entwicklung von Eingabegeräten, Distributionsformen und User-Interfaces: Geräte wurden handlicher, bis sie in den 1980er Jahren für einen Massenmarkt taugten, während Software über physische Datenträger wie Disketten, Module oder Kassetten verbreitet wurde. Computerprogramme wurden im Fachhandel als physische Kopien erworben und waren nicht selten von umfangreichen Zusatzmaterialien wie Handbüchern, Merkblättern, Tastaturschablonen oder systemspezifischen „Reference Cards“ begleitet. In einzelnen Fällen gehörten auch Bildschirmfolien zum Lieferumfang, etwa bei der Magnavox Odyssey (1972; vgl. Pias 2002: 105–110).

Diese materiellen Komponenten waren nicht bloß Beiwerk, sondern erfüllten wichtige Funktionen für Nutzung,

Verständlichkeit und Spielbarkeit der Software. Das Software-Paket erhielt dadurch eine hybride Qualität: Analoge und digitale Elemente bildeten eine Einheit, in der sich Software in den physischen Raum jenseits des Computers ausdehnte – oder umgekehrt: Handbücher und Beilagen lassen sich als integrale Bestandteile der Software begreifen. Dies kann selbst dann noch der Fall sein, wenn die Software gar nicht auf einem Datenträger vorliegt, sondern etwa durch SaaS (z.B. die Mietvarianten von *Microsoft Office*) oder Plattformmodelle (z.B. *Steam*) in ihrer Distributionsform transformiert ist.

Hybride Artefakte als Software Heritage

Die beigelegten materiellen Objekte erfüllten dabei häufig mehr als den bloßen Zweck einer ergänzenden Beigabe. In Anwendungen und Computerspielen war das Studium von Handbüchern vielfach Voraussetzung für eine effektive Nutzung der Software beziehungsweise für den vollumfänglichen Genuss des Spiels, da – anders als heute – selbst professionelle Programme nur selten über integrierte Tutorials verfügten (seinerzeit häufig als „online“ bezeichnet). Neben umfangreichen Handbüchern, die idealerweise griffbereit neben dem Computer lagen, wurden häufig systemspezifische „Reference Cards“ als Kurzübersichten oder Schnellhilfen mitgeliefert. Auch Tastaturmasken für Funktionstasten stellten eine zentrale analoge Erweiterung des digitalen Programms dar.

Diese hybride Konstellation bildete eine konzeptionelle Einheit: Die Software dehnte sich in den physischen Raum jenseits des Computers aus – oder anders formuliert, Handbücher, Karten und Schablonen sind als Teile der Software selbst zu begreifen. Besonders deutlich wird diese hybride Logik im Bereich der Computerspiele, wo sogenannte Feelsies die Narration über den Bildschirm hinaus erweiterten (Peters 2014; Kocurek 2013; Karhulahti 2012; Varney 2006). Diese Objekte blieben auch unabhängig vom laufenden Spiel präsent und trugen zur atmosphärischen Verdichtung der Spielwelt bei; nicht immer war dabei eindeutig, ob es sich um ein narrativ notwendiges Objekt („MacGuffin“) oder um ein bewusst irreführendes Element („Red Herring“) handelte.

Darüber hinaus erfüllten hybride Artefakte teils explizit oder implizit technische Funktionen, etwa als Kopierschutz. Dies reichte von schwer zu reproduzierenden Code-tabellen (GermanManualsDB 2021; Schmidt 2018) bis hin zur Abfrage einzelner Wörter aus umfangreichen Handbüchern. Produzenten wie Origin Systems verstanden diese materiellen Komponenten jedoch nicht primär als Schutzmechanismen, sondern als integralen Bestandteil des Spielerlebnisses und als argumentativen Kern ihrer Spiele (Roeder 2024).

Erst durch sinkende Speicherkosten und die wachsenden multimedialen Fähigkeiten der Computersysteme verlagerte sich der Trend seit den 1990er Jahren zunehmend

zur Cinematisierung und zur möglichst vollständigen Funktionsverlagerung in die Software selbst. In der Rückschau wird damit die Bewahrung dieser hybriden Ensembles zu einer genuin medienarchäologischen Herausforderung (Parikka 2012; Zielinski 2008), da nicht nur Software, sondern komplexe transmediale Konfigurationen aus digitalen und materiellen Komponenten betroffen sind.

Nicht *nur* Material, nicht *nur* Software

Die enge Beziehung von Software und Material wird aufgrund ihrer oft kuriosen Ausprägungen selten als erforschenswertes Thema wahrgenommen. Sie bildet jedoch eine wichtige kulturelle Zwischenstufe auf dem Weg zur heutigen, stark virtualisierten Digitalität. Die hier als hybride Artefakte bezeichneten Ensembles aus Software, Datenträgern und Begleitmaterialien, die in den 1980er und 1990er Jahren zusammen mit der jungen Heimcomputerkultur eine Blüte erlebten, stellen aber für Archive, Museen und Sammlungen eine spezifische Herausforderung dar – sowohl aus konservatorischer Sicht (etwa durch die getrennte Aufbewahrung von Papier und Datenträgern) als auch hinsichtlich ihrer adäquaten Präsentation. Digitale Repräsentationen oder Emulationen vernachlässigen häufig entweder die materielle oder die softwareseitige Dimension dieser Artefakte.

Das vorgeschlagene Poster nähert sich hybriden Artefakten daher mit einem funktionalen typologischen Ansatz, der zwischen unterschiedlichen Rollen der materiellen Komponenten unterscheidet (z.B. Nutzung, Narration, Schutz) und diese in Relation zur jeweiligen Software setzt. Auf dieser Basis werden Ansatzpunkte für einen integrativen, transmedialen Umgang mit Software Heritage skizziert, der digitale und materielle Bestandteile gemeinsam adressiert – etwa in Ausstellungs- und Emulationskonzepten, die hybride Ensembles als Ganzes erfahrbar machen.

Bibliographie

Baillet, Anne, James Baker et al. „Digital Humanities and the Climate Crisis. A Manifesto“. Foregrounding the Climate Crisis Within Digital Humanities Work. Zugegriffen 24. Februar 2023. <https://dhc-barnard.github.io/dhclimate/>.

GermanManualsDB. (2021): Code Wheels. In: Internet Archive, <https://archive.org/details/code-wheels>, 08.05.2021.

Karhulahti, Veli-Matti. (2012): “Feelies: The Lost Art of Immersing the Narrative”, Proceedings of DiGRA Nordic 2012 Conference: Local and Global – Games in Culture and Society, 1-9.

Kocurek, Carly. (2013): "The Treachery of Pixels". Journal of Gaming & Virtual Worlds 5, Nr. 3, 295-306. https://doi.org/10.1386/jgvw.5.3.295_1.

Kirschenbaum, Matthew. (2002): “Editing the Interface: Textual Studies and First Generation Electronic Objects”, Text 17, Nr. 14, 15-51. <https://www.jstor.org/stable/30227991>.

Kittler, Friedrich. (1993): “Es gibt keine Software”. In: Draculas Vermächtnis. Technische Schriften, ders. (Hg.), Leipzig: Reclam, 225-242.

Parikka, Jussi (2012): What Is Media Archaeology? Cambridge: Polity.

Peters, Ian M. (2014): “Peril-Sensitive Sunglasses, Superheroes in Miniature, and Pink Polka-Dot Boxers: Artifact and Collectible Video Game Feelies, Play, and the Paratextual Gaming Experience.” In "Materiality and Object-Oriented Fandom". Ed. by Bob Rehak, special issue, Transformative Works and Cultures, no. 16. <https://doi.org/10.3983/twc.2014.0509>.

Pias, Claus. (2002): Computer Spiel Welten. München: Sequenzia.

Roeder, Torsten. (2024): “Pixels & Paper. Hybridität in Computer-Rollenspielen der 1980er Jahre.” PAIDIA - Zeitschrift für Computerspieleforschung, 30. Dezember. <https://paidia.de/pixels-and-paper-hybriditaet-in-computer-rollenspielen-der-1980er-jahre/>.

Schmidt, Martin [DJ]. (2018): RetroGamer’s Code-Wheels Collection. In: OldGames.sk, <https://www.oldgames.sk/codewheel/>.

Varney, Allen. (2006): “Feelies”, The Escapist, <https://www.escapistmagazine.com/feelies/>.

Zielinski, Siegfried. (2008): Deep Time of the Media. Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means. Cambridge, MIT Press.